

Viorel **BOCANCEA**

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

Corelarea profilului absolventului cu sistemul de competențe școlare

Rezumat: Profilul absolventului de la diferite trepte de învățământ exprimă în ce măsură educabilul s-a apropiat de idealul educațional pe parcursul treptei respective. Din idealul educațional derivă formarea competențelor-cheie, iar profilul de formare al absolventului este axat pe competențele-cheie. Prezintă interes relația profilului de formare al absolventului cu competențele specifice disciplinelor predate, care derivă din competențele-cheie/transversale. Profilul absolventului nu poate fi reprezentat

printr-o sumă de competențe specifice disciplinelor predate la treapta dată, ci ar trebui să reprezinte o sinteză a acestor competențe.

Cuvinte-cheie: profilul absolventului, idealul educațional, competențe-cheie, competențe specifice disciplinelor.

Abstract: *The profile of the graduate at different stages of schooling represents the extent to which the student approaches the educational ideal as defined for a specific stage. It is from this educational ideal that the key competences are derived, and the graduate profile, in turn, is based on key competences. The relationship between the graduate profile and the subject-specific competences, which derive from transversal/key competences, is worth analyzing. The graduate profile cannot be expressed merely through a sum of subject-specific competences that had been formed at a specific stage of schooling; instead, it represents a synthesis of these competences.*

Keywords: *graduate profile, educational ideal, key competences, subject-specific competences.*

Profilul de formare al absolventului de la diferite niveluri de studii reprezintă o componentă reglatoare a Curriculumului Național. Acesta descrie așteptările exprimate față de elevi la sfârșitul învățământului primar, al ciclului gimnazial, liceal etc., prin raportare la cerințele exprimate în Codul Educației al Republicii Moldova și în alte documente de politică educațională, în studii de specialitate, finalitățile învățământului, caracteristicile și particularitățile de dezvoltare ale elevilor. De regulă, întâlnim:

- profilul de formare al absolventului de învățământ preșcolar;
- profilul de formare al absolventului la finalul ciclului primar;
- profilul de formare al absolventului învățământului gimnazial;
- profilul de formare al absolventului învățământului general;
- profilul de formare al absolventului ciclului secundar superior [5].

În conformitate cu art. 6 din Codul Educației al Republicii Moldova, idealul educațional constă în ”formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și independență de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate” [3].

Profilul absolventului diferitelor trepte de studii exprimă în ce măsură educabilul s-a apropiat de acest ideal pe parcursul treptei respective. Din *idealul educațional* derivă formarea competențelor-cheie. Competențele-cheie/transversale sunt o categorie curriculară importantă cu un grad înalt de abstractizare și generalizare, ce marchează așteptările societății privind parcursul școlar și performanțele generale care pot fi atinse de elevi la încheierea școlarizării. Acestea reflectă atât tendințele din politicile educaționale naționale, precizate în Codul Educației (2014), cât și tendințele politicilor internaționale, stipulate în recomandările Comisiei Europene (2018).

Codul Educației al Republicii Moldova, art. 11(2), stipulează următoarele competențe-cheie: *a) competențe de comunicare în limba română; b) competențe de comunicare în limba maternă; c) competențe de comunicare în limbi străine; d) competențe în matematică, științe și tehnologie; e) competențe digitale;*

f) competența de a învăța să înveți; g) competențe sociale și civice; h) competențe antreprenoriale și spirit de inițiativă; i) competențe de exprimare culturală și de conștientizare a valorilor culturale.

Competențele-cheie/transversale se referă la diferite sfere ale vieții sociale și poartă un caracter pluri-/inter-/transdisciplinar. În sistemul de educație din România, *Profilul de formare al absolventului* [5] este axat anume pe competențele-cheie. De exemplu, în profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a, construit în baza descriptivului nivelului elementar de deținere a competențelor-cheie, la competențe matematice (A) și competențe de bază în științe și tehnologii (B) se regăsesc următoarele: *manifestarea interesului pentru identificarea unor regularități și relații matematice întâlnite în situații școlare și extrașcolare și corelarea acestora (A); identificarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unor situații-concrete (A); rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice matematicii (A); proiectarea și derularea unui demers investigativ pentru a proba o ipoteză de lucru (B); proiectarea și realizarea unor produse utile pentru activitățile curente (B); manifestarea interesului pentru o viață sănătoasă și pentru păstrarea unui mediu curat (B); aplicarea unor reguli simple de menținere a unei vieți sănătoase și a unui mediu curat (B).*

Merită să fie examinată relația profilului de formare al absolventului cu competențele specifice disciplinelor predate la treapta respectivă, care derivă din competențele-cheie/transversale. Acestea reprezintă sisteme integrate de cunoștințe, abilități, valori și atitudini care se preconizează a fi atinse până la sfârșitul studiilor la treapta respectivă (învățământ primar, gimnaziu, liceu etc.). De exemplu, competențele specifice disciplinei *Fizica* la etapa gimnazială sunt:

1. Identificarea și descrierea fenomenelor fizice și a manifestărilor acestora prin observații directe și analize ale surselor de informații, manifestând curiozitate și atenție;
2. Investigarea fenomenelor fizice simple prin observare și experimentare, manifestând perseverență și precizie;
3. Analiză și interpretare a datelor și informațiilor privind fenomene fizice simple, a aplicațiilor tehnice ale acestora, manifestând gândire critică;
4. Gestionare a cunoștințelor și a capacităților din

domeniul fizicii prin rezolvare de probleme și situații-problemă cotidiene, manifestând atenție și creativitate.

În linii generale, se pune accentul pe:

- Identificare și descriere, ceea ce dezvoltă competența de comunicare în limba maternă;
- Investigare prin observare și experimentare, care este specifică științelor naturii;
- Analiza și interpretarea informațiilor, ceea ce asigură o bună pregătire pentru aplicarea acestora în diverse contexte;
- Gestionare a cunoștințelor și a capacităților prin rezolvare de probleme și situații-problemă.

Figura 1. Corelarea competențelor specifice fizicii cu competențele-cheie

Elementul de noutate la formularea competențelor specifice constă în referința la atitudinile manifestate

de elevi: curiozitate și atenție; perseverență și precizie; atenție și creativitate; gândire critică. Un exemplu de corelare a competențelor specifice fizicii cu competențele-cheie este reprezentat în Figura 1.

Deși profilul absolventului, cât și competențele specifice disciplinelor sunt corelate cu competențele-cheie, acestea pot să nu coincidă. Profilul absolventului nu poate fi reprezentat printr-o sumă de competențe specifice disciplinelor predate la treapta dată din motiv că unele competențe se regăsesc la mai multe discipline. De exemplu, competența investigațională le este specifică tuturor disciplinelor din aria curriculară *Matematică și științe*. La *Fizică* are loc formarea competenței *investigarea fenomenelor fizice simple prin observare și experimentare, manifestând perseverență și precizie* [4], la *Chimie* – *investigarea experimentală a substanțelor și proceselor chimice, respectând normele de securitate personală și socială* [2], iar la *Biologie* – *investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru îmbunătățirea calității vieții și a mediului* [1]. Profilul absolventului ar trebui să reprezinte o sinteză a acestor competențe, așa cum se observă în exemplul reprezentat anterior – *proiectarea și derularea unui demers investigativ pentru a proba o ipoteză de lucru* [5]. La competențele matematice și competențele de bază în științe și tehnologii merită a fi menționată determinarea elevilor de *a se implica activ în proiecte cu conținut tehnic, științific și practic-aplicativ*, iar la competența digitală – *selecția unor resurse digitale relevante pentru învățare*.

În concluzie: Constituirea și formularea portretului absolventului trebuie să fie una de sinteză și să se realizeze pe fundalul a ceea ce înseamnă și cuprinde personalitatea, luând în considerare particularitățile de vârstă ale educabilului la treapta respectivă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Biologie. Curriculum școlar pentru clasele a VI-a – a IX-a. Chișinău, 2019.
2. Chimie. Curriculum școlar pentru clasele a VII-a – a IX-a. Chișinău, 2019.
3. Codul Educației al Republicii Moldova. Modificat LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art. 401, intrat în vigoare la 23.11.2014.
4. Fizica. Curriculum școlar pentru clasele a VI-a – a IX-a. Chișinău, 2019.
5. Profilul de formare al absolventului. Pe: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-absolventului_final.pdf